

PHILOLOGICAL SCIENCES

Вусала НасибоваКандидат филологических наук,
Институт Фольклора Национальной Академии Наук Азербайджана<https://orcid.org/0000-0003-1020-0439><https://doi.org/10.5281/zenodo.15011590>

МИФО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КАРАБАХСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

Vusala NasibovaDoctor of Philology in Philosophy,
Department of Mythology Institute of Folklore of NASA<https://orcid.org/0000-0003-1020-0439>

MYTHICAL-ECOLOGICAL IDEAS IN KARABAKH FOLKLORE

Аннотация.

Анализ текстов, собранных в фольклорной среде Карабаха, в аспекте экомифологических воззрений показывает, что в мифологической системе мышления природа и общество представлены в единстве. Весь гуманизм мифической мысли основан на единстве природы и общества. В мифологии единство природы и общества основано на божественном порядке. Здесь отношения между элементами природы и людьми всегда основаны на божественных измерениях. Модель взаимоотношений природы и общества, воплощенная в мифологии и фольклоре, представляет нам «экомифологические» взгляды (экомифологическую философию) как систему мышления. Экомифологические воззрения в фольклоре охватывают два направления: модели взаимоотношений человека и животных и человека и растений. Фольклорно-мифологические тексты содержат в себе отдельный «экологический взгляд» на природу и каждый из ее составных элементов. В этом отношении мифы ясно показывают правила, как следует обращаться с различными животными или растениями. Эти правила требуют от людей использования двух подходов: во-первых, как относиться к тому или иному элементу природы; Во-вторых, какое наказание будет применено, если человек нарушит этот кодекс поведения? Согласно экомифологической философии, Бог, творец, при сотворении мира наделил его божественным порядком. В этом отношении в мире бытия существует божественный порядок - экомифологическое равновесие, экологическая гармония. Только приняв этот порядок, люди смогут жить в счастье, то есть в экомифологическом равновесии.

Abstract.

The analysis of texts collected from the Karabakh folklore environment from the point of view of ecomythological views shows that nature and society are presented in unity in the mythological thinking system. All humanism of mythical thought is based on the unity of nature and society. In mythology the unity of nature and society is based on divine order. Here, the relations among the elements of nature and people are built on the basis of divine dimensions in all cases. The model of relations of nature and society, which has found its embodiment in mythology and folklore, as a system of thinking, presents the "ecomythological" views (ecomythological philosophy) to us. The ecomythological views in folklore include two directions: human-animal and human-plant relationship models. Folklore-mythological texts contain a separate "ecological view" of nature, each of the elements that form it. In this regard, the myths show clearly the rules of how to treat various animals or plants. Those rules require people to take two approaches: first, what element of nature should be treated; second, what will be the punishment if a person breaks that order of treatment. According to ecomythological philosophy, Allah, the creative beginning, when creating the world of being, gave it divine order. In this aspect, there is a divine order – ecomythological balance, generalecological harmony in the world of being. Only after accepting this order humans can live within happiness, it means, within the ecomythological balance.

Ключевые слова: Карабахский фольклор, экомифология, экомифологические воззрения, миф, мифология, тюркская мифология, Азербайджанские фольклорные тексты

Keywords: Karabakh folklore, ecomythology, ecomythological views, myth, mythology, Turkic mythology, Azerbaijani folklore texts

Основная идея, которую прививают и пропагандируют в людях Карабахские мифы и фольклор в целом, заключается в том, что люди должны принять пространственно-временную структуру и функциональную сущность

природного мира как божественный порядок. Характерен в этом отношении мифологический текст «Qadınlarnın şikayəti»//«Жалоба женщин». В тексте говорится: «Жила-была женщина по имени

Марзия. Она говорила от имени всех женщин. Когда пророк собирался пойти и поговорить с Богом, она пожаловалась ему, сказав: «О Боже, у животного бывают детеныши, и сразу после рождения они встают на ноги. У нас зачем не так? Почему наши дети не могут стоять, ходить? Мы держим их на руках, загружаем на спину. Сделайте то же самое для нас».

Пророк идет и передает то, что она сказала, Богу. Бог ответил: «Иди и скажи им, что животные живут пять лет, три года, один год. Если хочешь жить столько же, то мы сделаем так, как она сказала. Но вы же живете сто лет, пятьдесят лет, шестьдесят лет».

Он возвращается, да буду жертвою его, принося весть. А когда они уходят, то говорят: «Нет, так мы не хотим, пусть будем страдать и заботиться о ребенке, и будем много жить».

Воот, дорогой, мир ведь не без творца, не так ли?» [10, с. 18-19].

Из текста ясно, что Творческое Начало – Бог, Сотворитель - при сотворении мира сущего дал ему божественный порядок. Хотя детеныши животных начинают ходить сразу после рождения, они живут недолго, а вот человеческие детеныши учатся ходить позднее, но живут дольше. Значит, здесь существует божественный порядок - **экомифологическое равновесие, экологическая гармония**. Только приняв этот порядок, люди смогут жить в счастье, то есть в экомифологическом равновесии.

Общий обзор фольклорных текстов Карабаха, отражающих экомифологические воззрения, показывает, что экомифологическая модель здесь охватывает в основном два аспекта – взаимоотношения **человек-животное** и **человек-растение**.

Среди текстов, связанных с моделью взаимоотношений **человек-животное**, особое место занимают тексты, связанные с охотой. Например, текст «İnsanlar necə gözüqırıq oldu?»//«Как люди стали узкоглазыми?» гласит: «Смотрите, вот эти узкоглазые люди, часто моргают глазами. Согласно легенде, они стреляли в оленя и ранили его. Когда хозяин оленя пришел подоить его, он увидел, что молоко оленя кровавое. Затем этот хозяин оленя проклял: «Дай бог, чтобы у тех кто в тебя стрелял, глаза днем будут заужеными, чтобы не замечали тебя и не стреляли в тебя». Ночью их глаза становятся такими же, как наши. У нас много таких. Глаза бывают как у нас раскрыты. Но в течение дня происходит то так, то этак и сяк» [10, с. 21].

Как и очевидно, этот текст о сотворении мира, в котором рассказывается история о том, как появились узкоглазые люди. Как известно, **сотворение** представляет собой общую семантическую риторичку всех мифов. Иными словами, нет ни одного мифа, который бы так или иначе не упоминал сотворение. Все мифы в той или иной форме повествуют о создании чего-то материального (какого-то предмета) или духовного (какого-то обычая и т.д.) [22, с. 385; 9, с. 31].

Однако мифы о сотворении мира также воплощают в себе экомифологические взгляды. Другими словами, «первый узкоглазый», предок узкоглазых людей, оказался в такой ситуации, потому что выстрелил и ранил мать-олениху. То есть, он был наказан за нарушение законов охоты и перехода границ морали.

Интересные нюансы, касающиеся взаимоотношений человек-животное, встречаются в Карабахских фольклорных текстах. В этом отношении примечателен текст «Ovun insana dönmesi»//«Превращение дичи в человека»: «В нашей деревне жил один почетный человек из рода пророка. Однажды он решает выйти на охоту. Он говорит: «Пойду-ка я на охоту». По дороге один мальчик примыкает к нему. Он говорит:

– Сейид, я пойду с тобой.

Тот отвечает:

«Нет, этого не может быть, не иди за мной».

Он взбирается на вершину холма. Как бы не старается, этот мальчик не отстает от него. Он говорит: «Ты меня гонишь, я все равно не вернусь. Я тоже пойду с тобой. Он говорит: нет, я должен пойти один. Когда он это говорит, мальчик немного мешкается, меняет свой путь и идет другим путем.

Да буду я жертвою, сейид поднимается и встает на холме. Когда он стоит на этом холме, видит, что перед ним стоит огромный и красивый олень. Когда он направляет ружье на него, олень превращается в невесту. Не это ли чудо, да буду я жертвою Бога. И когда он хочет поправить ружье она превращается в оленя. Когда он три раза целится из ружья, невеста превращается в оленя или же наоборот. Этот мальчик, который следует за ним, обходит его. Да буду я жертвою Бога, невозможно съесть больше своей доли. Он слышит, что раздаётся звук выстрела. Этот сейид запутывается, то олень превращается в девушку, то девушка превращается в оленя. Когда слышит звук ружья, он бежит на звук, поговаривая: «Пойду посмотрю что это за звук».

Он идет и видит, что это парень, который гнался за ним. Он поймал оленя и зачистил его. Говорит: «Ты откуда появился?»

Он говорит: «Ты прогнал меня, и я пошёл другой дорогой».

Сейид говорит: «С самого утра я нахожусь на этом холме. Я увидел оленя, но он превращается в невесту, а потом наоборот. Я в безвыходном положении. Значит, это твоя судьба. Зачем я это сделал? Я поступил неправильно, сказав тебе не приходить. Значит это твоя судьба. Раз ты убил добычу, пойдём и поделим ее» [12, с. 9].

Самым важным моментом в этом тексте является превращение добычи в человека (невесту - женщину). Этот эпизод как сюжетная формула, представляет собой «трансформацию», особенно характерную для эпических фольклорных текстов. Слова «трансформация», «метаморфоза» и «превращение//оборачивание» являются эквивалентными по значению терминами, означающими, что фольклорный персонаж меняет одежду или меняет свою форму, кожу или

внешность каким-либо иным образом [20, с. 111; 18, с. 147; 17, с. 67; 21; 10, с. 62; 13, с. 154; 15, с.23; 1, с. 275; 7, с. 11; 14, с. 33; 5, с. 55; 5, с.144; 3, с.78; 2, с.2; 2, с.390; 6, с.9-26]. Трансформация в тексте также имеет особое значение. Человек, желающий охотиться, является сейидом, то есть потомком имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. Всевышний Аллах не хочет, чтобы он нанес удар, испачкав тем самым свою руку кровью невинного животного. Вот почему он выводит на сцену мальчика-охотника. Однако главный смысл мифа заключается в том, что олень, на которого Сейид хотел охотиться, неоднократно являлся ему в человеческом женском облике. Здесь присутствует очень глубокая экомифологическая философия. Этот текст учит и проповедует людям, что животные, как и люди, являются живыми существами и что они едины по своей сути творения.

Отношения между добычей и охотником показывают, что экомифологическое равновесие основано на определенных строгих критериях.

Мифологические тексты во всех случаях имеют этиологическую функцию, то есть объясняют причины возникновения элементов мира бытия, иными словами, их этиологию. Эти элементы могут быть как материальными, так и духовными. Материальные - это люди, животные, растения, небесные тела и т. д., а духовные - это обычаи и традиции и т.д. Я.М.Мелетинский пишет, что «этиологические мифы, что буквально означает мифы причинные, мифы разъяснительные, объясняют, как возникают различные природные, культурные и социальные объекты и явления. Этиологическая функция в принципе присуща большинству мифов и является специфическим явлением мифа. Под этиологическими мифами на практике понимаются прежде всего рассказы о происхождении ряда животных и растений (или их особых признаков), гор и морей, небесных тел, метеорологических явлений, различных общественных и религиозных институтов, видов хозяйственной деятельности, а также рассказы о происхождении огня, смерти и т.п.» [19, с. 635-637]. Как видим, независимо от содержания мифов, они всегда объясняют, как происходит творение, то есть по какой причине оно происходит. Эта причина лежит в основе экомифологической гармонии. Другими словами, независимо от того, как создано существо, с ним следует обращаться в соответствии с этим созданием.

Экомифологические взгляды, экомифологическая гармония и равновесие, которых следует ожидать в отношениях человек-животное, нашли свое более конкретное и ясное выражение в текстах поверий и преданий. Например, давайте рассмотрим поверье о совах: «Три воробья в день - это норма для совы//байкуша. На самом деле его следовало бы назвать бай кушем (т.е. бек птиц). Когда загорелась сумка-мешок наших имамов, он набирал в рот воды и тушил огонь. Но воробей клювом прокалывал этот мешочек. Видишь, вот эти воробьи, они прокалывали.

Неправильно их вообще кормить хлебушком» [10, с. 177]. Как видно из текста, это поверье требует от людей уважения к совам. И это основано на отношении этой птицы к имамам. Такое же отношение предполагает неуважение к воробьям.

Образ волка также занимает видное место в Карабахских фольклорных текстах. Это следствие древней и широко распространенной роли волка в тюркской мифологии в целом. Древние тюрки считали волка своим тотемным предком, проводником и военачальником.

В одном из текстов, собранных в этом регионе, говорится, что «волк не знает своей силы. Говорят, что в Судный день только буйвол и волк будут противиться, и грядущий потоп сорвет с них кожу, но их ноги не будут оторваны от земли» [11, с. 28].

В другом тексте говорится, что «волк не войдет никуда, если на то нет разрешения от Аллаха. Всевышний Аллах дарует разрешение что, твоя добыча это конь в реке Кура. Только тогда он туда идет. Если волк проникнет в места, куда он сам пожелает, то все там уничтожит» [11, с. 28].

Из текстов ясно, что в эпическо-традиционном воззрении волк считался священным животным. В частности, второй текст внушает и проповедует людям, что если волк съел животное, то не нужно об этом беспокоиться, потому что это животное — удел, который Бог даровал волку, и этому нельзя противиться.

Как мы отметили выше, экомифологические представления в фольклоре охватывают как отношения человек-животное, так и отношения **человек-растение**. В этих текстах не только описываются уникальные свойства растений, но и объясняются способы поведения с ними.

В фольклорном наследии Карабаха имеются интересные тексты, связанные с экомифологическими воззрениями. Например, в тексте о том, почему ива застенчива, говорится: «Ива всегда росла на краю воды». Поэтому другие деревья всегда относились к ней с ревностью. Говорили, почему она должна пить больше воды чем мы. Тогда они сказали ей: «О, ива, приди к нам и пей воду вместе с нами в нижней части ручья, подалее от воды». Ива отвечает: «Нет, мне здесь нравится. Я каждый день вижу свое отражение в воде». Тогда другие деревья проклинают иву, чтобы она не плодоносила. Ива не обращает внимания на эту ерунду. Днем и ночью, пьет воды из ручья, и дразнит другие деревья.

Проходит время, и ива вырастает в великолепное дерево с длинными тонкими ветвями. Ей нравится видеть свое отражение в воде, и она хвалит себя: «Какая же я красивая». Наступает осень. Плоды на других деревьях желтеют и краснеют, но ива не плодоносит. Тогда другие деревья насмеются над ней, говоря: «Вот видишь, ты большая любительница воды. Но сколько бы ты ни пила, толку от этого нет, ни одного плода нет, даже неспелого. Видишь, наше проклятие все-таки настигло тебя». Тогда ива, устыдившись смеха других деревьев, опускает голову и спрашивает у воды: «Почему у меня нет плодов?». Вот и поэтому

ива не поднимает головы, что ждет ответа от воды» [12, с. 30-31].

В этом тексте отражен основной закон экомифологического равновесия: ни одно существо, будь то человек, животное или растение, не должно нарушать законы социальной системы. В приведенном нами примере текста дерева представлены как общество — социальная система. Согласно тексту, ива растет на краю рова и пьет много воды, нарушая гармонию природы. Другим деревьям не нравится эгоизм ивы и ее нерациональное использование воды, и они проклинают дерево. В результате этого проклятия дерево превращается в бесплодное растение. Здесь проклятие деревьев пропагандируется и насаждается как один из самых основных методов наказания для поддержания экомифологического равновесия.

В другом тексте причина, по которой платан является высоким деревом, представлена в аспекте эколого-мифологических воззрений: «В древности небо было покрыто черными тучами. Всюду было темно. Не один день, не пять дней, а всегда. Облака не рассеивались по небу. Тогда все старейшины собрались вместе и решили, что так продолжаться не может. Если так будет продолжаться, у нас не будет ни фруктов, ни урожая, и люди умрут от голода. Тогда они обратились к платану: «О, платан, ты растешь прямо у канавы. Пей эту воду досыта, вырасти, и пусть темные тучи немного разойдутся, и пусть солнце засияет над нами. Платан не нарушает слова своих товарищей. Слушает их слова, пьет и пьет из воды, которая течет там. И тут он видит, что его крылья (т.е.ветки) доходят до облаков. Облака расходятся от его крыльев, и солнце появляется и светит. Платан возвращается и видит, что плоды всех деревьев красные и желтые, но у него нет ни плодов, ни семян. Платан сердится. Увидев это, другие деревья успокаивают платан, говорят, что мы будем плодоносить вместо тебя, но ты стой на этой высоте и не позволяй пасмурному дню застигнуть нас. Говорят, что платаны быстро растут, пьют воду, чтобы небо не покрывалось темными тучами» [12, с. 30-31].

Как видно из вышесказанного, в фольклорных текстах деревья изображаются как живые существа, обладающие чувствами и эмоциями, как и сами люди. Вообще, отпугивание деревьев, которые не приносят плодов, является широко распространенной экомифологической традицией в Азербайджане. Это особая форма поведения с деревом. Самое главное, что в этой традиции деревья представлены как живые, а не как неодушевленные существа. Это стоит в основе экомифологического гуманизма мифов.

В тексте о смоковнице говорится: «У инжирового дерева было пять пальцев, и рубить его было грехом». За этим деревом скрывается невеста или же девушка? Посчитайте листья инжира — их число равно пяти пальцам. Говорят, что с этим деревом помолвлены и поэтому рубить его считается грехом. У нее был враг, или же ее избивал муж, я не

знаю, почему она говорила о нем на похоронах. Об этом дереве говорят как о святыне» [12, с. 162].

Здесь отражены следующие экомифологические свойства инжирового дерева:

– Смоковница – это существо с пятью пальцами, как у человека.

– Запрещено рубить инжир, так как внутри спрятана девушка или невеста. По нашему мнению, эта девушка/невеста является духом-хранителем дерева.

– Девушка/невеста, прячущаяся в дереве, демонстрирует защитную функцию дерева.

Согласно исследованиям проф.Р.Алиева, в азербайджанских текстах легенд деревья выполняют следующие функции:

- дерево рождает;
- дерево рождается (из огня);
- дерево выступает в роли первичного творца;
- дерево защищает;
- дерево свидетельствует;
- девушка превращается в дерево, розу, фиалку;
- волосы превращаются в дерево (связь волос с солнцем и деревом);
- змея становится кустом;
- дерево рождается из огня;
- гребень превращается в дерево;
- дерево и вода – взаимосвязанные культы;
- деревья падают ниц;
- деревья служат святыней;
- дерево ассоциируется с инициацией/посвящением и т. д. [4, с. 94].

Согласно Карабахским мифическим поверьям о деревьях, «грехом является рубка этих семи деревьев: платана, инжира, кизила и шелковицы». Если вам приходится рубить их, то на место рубки нужно положить хлеб. Говорят, нельзя сжигать инжир. Мужчина не должен рубить инжировое дерево, женщина должна» [12, с. 14].

Структура экомифологической поведенческой модели, отраженная в тексте, выглядит следующим образом:

– Текст запрещает рубку платанов, инжира, кизила и шелковицы.

– Когда эти деревья принудительно вырубаются, на месте сруба следует положить хлеб, чтобы избежать убытков.

– Когда женщина срубает инжира, ей не причиняется никакого вреда.

Последний пункт, по нашему мнению, сама по себе требует пояснения. Почему считается грехом, если мужчина срубит смоковницу, а женщина — нет?

Таким образом, по нашему мнению, это связано с функциями материнства и плодородия, как женщин, так и деревьев. Другими словами, хотя экомифологическое равновесие не позволяет мужчине вырезать инжир, оно предоставляет это право женщине. Выше, в тексте об инжире с пятипальными листьями, мы увидели, что женщина пряталась в инжировом дереве. Вероятно, это дух-покровитель инжирового дерева. Дух-покровитель в облике женщины не считает поступок матери-

женщины грехом, думая, что она срубила дерево по необходимости.

Литература

1. Abdulla, B. "Kitabi-Dədə Qorqud"da rəng simvolikası. Bakı: Çarşıoğlu, 2004, 128 s. // Абдулла, Б. Символика цвета в «Книге моего Деда Коркута». Баку: Чашыюглу, 2004, 128 с.

2. Almalı, M. Eski Uyğur Türk Metinlerinde Metamorfoza / ACTA TURCICA. Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi. Yıl IV, Sayı 2-1, Temmuz 2012. // Алмалы, М. Метаморфозы в древнейуйгурско-тюркских текстах / ACTA TURCICA. Интернет-тематический журнал тюркологии. Год IV, выпуск 2-1, июль 2012 г.

3. Əliyev, O. Azərbaycan nağıllarının poetikası. Bakı: Səda, 2001, 192 s. // Алиев, О. Поэтика азербайджанских сказок. Баку: Сада, 2001, 192 с.

4. Əliyev, R. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları (Azərbaycan mifoloji mətnləri əsasında): Fil. elm. dok. ...dissertasiya. Bakı, 2008, 262 s. // Алиев, Р. Тюркская мифологическая мысль и ее эпические трансформации (на материале азербайджанских мифологических текстов): Фил. наука. док ...диссертация. Баку, 2008, 262 с.

5. Əliyev, R. Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları. Bakı: Elm, 2014, 332 s. // Алиев, Р. Тюркская мифологическая мысль и ее эпические трансформации. Баку: Элм, 2014, 332 с.

6. Əliyeva, Ə.Ş. Azərbaycan folklorunda çevrilmə motivi / Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya. Bakı: 2019, 171 s. // Алиева, А.Ш. Мотив трансформации в азербайджанском фольклоре / Диссертация на соискание ученой степени доктора философии по филологическим наукам. Баку: 2019, 171 с.

7. Kazımoğlu, M. Folklorlarda obrazın ikiləşməsi. Bakı: Elm, 2011, 228 s. // Казымоглу, М. Раздвоение образа в фольклоре. Баку: Элм, 2011, 228 с.

8. Qafarlı, R. Mifologiya [6 cildə] / Mifogenez: rekonstruksiya, struktur, poetika. – Bakı: Elm və təhsil, – с. 1. – 2015. – 454 s. // Кафарлы, Р. Мифология [в 6 т.] / Мифогенез: реконструкция, структура, поэтика. – Баку: Наука и образование, – т. 1. – 2015. – 454 с.

9. Qaliboğlu, E. Yaradılış mifləri və Azərbaycan əfsanələri / E.Qaliboğlu. – Bakı: Elm və təhsil, – 2020, –180 s. // Галибоглу, Э. Мифы о сотворении мира и азербайджанские легенды / Э. Галибоглу. – Баку: Наука и образование, – 2020, –180 с.

10. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / I kitab. Toplayıcılar: İ.Rüstəməzadə, Z.Fərhadov. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 464 s. // Карабах: фольклор тоже история / Книга I. Собиратели: И.Рустамзаде, З.Фархадов. Баку: Наука и образование, 2012, 464 с.

11. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / II kitab. Toplayıcılar: Ə.Əsgər, İ.Rüstəməzadə, T.Orucov, Z.Fərhadov. Tərtib edən: İ.Rüstəməzadə. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 483 s. // Карабах: фольклор тоже история / Книга II. Собиратели: А.Аскер, И.Рустамзаде, Т.Оруджев, З.Фархадов. Составители: И. Рустамзаде. Баку: Наука и образование, 2012, 483 с.

12. Qarabağ: folklor da bir tarixdir / III kitab. Tərtib edən: İ.Rüstəməzadə. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 468 s. // Карабах: фольклор тоже история / Книга III. Составитель: И. Рустамзаде. Баку: Наука и образование, 2012, 468 с.

13. Ocak, A.Y. Bektaşî Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: 1983, 262 s. // Оджак, А. Мотивы доисламских верований в бекташи-менакибнаме. Стамбул: 1983, 262 с.

14. Pirsultanlı, S.P. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri / Toplayanı, tərtib edəni S.P.Pirsultanlı. Bakı: Azərənəşr, 2009, 427 s. // Пирсултанлы, С.П. Народные легенды азербайджанских тюрков / Собирание и составление С.П. Пирсултанлы. Баку: Азернашр, 2009, 427 с.

15. Sakaoğlu, S. Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1980, 140 s. // Сакаоглу, С. Мотив превращения камня в анатолийско-турецких легендах и каталог типов этих легенд. Анкара: Издательство Университета Анкара, 1980, 140 с.

16. Байбурун, А.К. Мифология / Свод этнографических понятий и терминов, вып. 4. Москва: 1991, с. 80-83

17. Виноградова, Л.Н. Превращение. Из словаря "Славянские древности" // Славяноведение. № 6, 2004, с. 67-70

18. Иванов, В.В. Очерк «Метаморфозы» / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва: Советская энциклопедия, 1982, с. 147-149

19. Мелетинский, Е.М. Общее понятие мифа и мифологии / Мифологический словарь. Гл. ред. Е.М.Мелетинский. Москва: Советская энциклопедия, 1990, с. 634-640

20. Пропп, В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Ленинград: Издание Ленинградского Университета, 1986, 365 с.

21. Расулов, Р.К. Мифоритуальные превращения в поэтике «Книги моего Деда Коркуда» – <http://jurnal.org/articles/2009/fil155.html>

22. Седов, Л.А. Рождение / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва: Советская энциклопедия, 1982, с. 385-386